

www.agrosus.eu

AGROSUS

Estratexias agroecolóxicas para unha xestión sostible das malas herbas en cultivos Europeos chave

PROXECTO BASADO EN ENFOQUE MULTIACTOR

11

Rexións bioxeográficas

68

Sistemas de cultivo a curto prazo

31

Cultivos

14

Comunidades rexionais de partes interesadas

24

Grupos vinculados a cultivos

Universidade de Vigo

feuga fundación empresa universidade gallega

Funded by the European Union

Este proxecto recibiu financiamento do programa de investigación e innovación Horizon Europe da Unión Europea no marco do convenio No GA 101084084.